

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/1 SKS
PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE**

**OLEH:
Rahmah Medika Ananda
NIM. 180101110240**

**DOSEN PENGAMPU:
Agustina Ambar Pertiwi, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
NurPutri Lestari Sa'diyah
Muhammad Fahrujani Ansyar**

**UNIVERSITAS NEGERI ANTASASRI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
FEBRUARI 2020**

PRAKTIKUM II
DIVISI MAGNOLIOPHYTA
KELAS MAGNOLIOPSIDA ANAK KELAS MAGNOLIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Magnoliidae.

Hari/Tanggal : Rabu/12 Februari 2020.

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. ALAT DAN BAHAN

Alat yang digunakan:

1. Baki/nampan
2. Lup
3. Alat Tulis
4. Pisau silet/cutter

Bahan yang digunakan:

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)
2. Sirsak (*Annona muricata* L.)
3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)
4. Sirih (*Piper betle* L.)
5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus) : perdu, pohon, semak, atau teratai.
 - b. Perioditasnya : annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar: tunggang dan serabut.

- d. Sifat-sifat batang: cara-cara percabangan (monpodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun : tunggal atau majemuk (menjari, menyirip, dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga : bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga : bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah : sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain : kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi :
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap.
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Anak kelas Magnoliidae terdiri dari 8 ordo, 39 familia, dan sekitar 11.000 spesies. Mencakup tumbuhan berkeping dua yang mempunyai satu atau lebih beberapa sifat-sifat yang primitif. Muncul sekitar 122 juta tahun yang lalu pada periode kretaseus bawah. Bunga pada umumnya mempunyai

beberapa tepal, sering terdeferensiasi menjadi sepal atau tepal tetapi kadang-kadang apetal. Stamennya banyak, dan masak dalam pola sentripetal. Pollen binukleat atau “crassinucellate”.

Contoh ordo Magnoliales: *Annona muricata* L., *Annona squamosa* L., dan *Canarium odoratum* Baill.

(Sumber : Ahmad Sulaiman, 2016)

(Sumber : Abdur Rosyid, 2018)

(Sumber : <https://bibitbunga.com>)

Contoh ordo Piperales: *Piper batile* L. Contoh ordo Nymphaeales: *Nymphaea lotus* L.

(Sumber : <https://neemtreefarms.com>)

(Sumber : Michael Kesl, 2019)

Magnoliales adalah ordo terbesar. Tumbuhan yang termasuk ke dalam Anak Kelas Magnoliidae mempunyai senyawa-senyawa kimia untuk mempertahankan diri, sebagian taksa menghasilkan alkaloid isoquinolin.

Divisio Magnoliophyta (*Angiospermae*) mempunyai sifat-sifat utama yaitu:

1. Adanya trakea dalam xylem.
2. Adanya elemen tipis dan sel pengantar dalam floem. Mempunyai kantong embrio dengan 8 inti (1 telur, 2 sinergid, 3 antipoda dan 2 inti polar).
3. Pembuahan ganda.
4. Karpel yang menutup.

D. Hasil Pengamatan

Gambar Hasil Pengamatan (Akar, batang, daun, bunga, dan buah)

1. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Cabang Akar

C. Ujung Akar

D. Pangkal Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang Akar

B. Ujung Akar

C. Pangkal Akar

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Batang
- B. Pangkal Batang
- C. Cabang Batang
- D. Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun
- E. Tangkai

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Tepi Daun
- C. Ujung Daun
- D. Tulang Daun

(Sumber: Kris, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Jackson, 2017)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Biji

2) Literatur

Keterangan:
A. Biji

(Sumber: Amir, 2018)

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Batang

(Sumber: Leo, 2017)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang Batang

C. Pangkal Batang

D. Ujung Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Cabang Batang

C. Pangkal Batang

D. Ujung Batang

(Sumber: Husna, 2006)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Ujung Daun
- B. Pangkal Daun
- C. Tepi Daun
- D. Tulang Daun
- E. Helai Daun

(Sumber: Rusma, 2016)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Bunga

(Sumber: Sanjaya, 2018)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

D. Biji

(Sumber: Sanjaya, 2018)

3. Srikaya (*Annona Squamosa* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Pangkal Batang

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber : Dok. Pribadi, 2020)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:

A. Mahkota Bunga

B. Tepi Daun

(Sumber: Fergie, 2014)

E. Buah

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

D. Biji

2) Literatur

Keterangan:

A. Eksocarpium

B. Mesocarpium

C. Endocarpium

D. Biji

(Sumber: Rocky, 2018)

4. Sirih (*Piper betle* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Batang

B. Permukaan Batang

2) Literatur

Keterangan:

A. Batang

B. Permukaan Batang

(Sumber: Saher, 2018)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

A. Akar

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

2) Literatur

Keterangan:

A. Pangkal Akar

B. Cabang Akar

C. Batang Akar

D. Ujung Akar

(Sumber: Parker, 2016)

B. Batang

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Batang

2) Literatur

Keterangan:
A. Batang

(Sumber: Dok. Pribadi, 2020)

C. Daun

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

2) Literatur

Keterangan:

- A. Helai Daun
- B. Ujung Daun
- C. Tepi Daun
- D. Pangkal Daun
- E. Tulang Daun

(Sumber: Paulo, 2015)

D. Bunga

1) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Daun

2) Literatur

Keterangan:
A. Mahkota Bunga
B. Tepi Bunga

(Sumber: Fergie, 2014)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kenanga	Sirsak	Srikaya	Sirih	Teratai
1.	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon	Perdu	Herba
2.	Periodisitas	Pirenia	Pirenia	Pirenia	Annual	Annual
3.	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Serabut dan akar pelekat	Serabut
4.	Sifat Batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Simpodial
	Arah tumbuh	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Tegak Lurus	Memajang	Terkulai
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Kasar	Kasar	Beralur	Licin
	Alat-alat lain	-	-	-	Akar pelekat	-
5.	Sifat daun	Tunggal	Tunggal	Majemuk	Tunggal	Tunggal
	Tata letak	Tersebar	Berseling	Berseling	Berseling	Roset akar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Memanjang	Memanjang	Jantung	Bangun ginjal
	Pangkal daun	Membulat	Tumpul	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk
	Ujung daun	Meruncing	Meruncing	meruncing	Meruncing	Membulat
	Tepi daun	Rata	Rata	Rata	Rata	Bergigi
	Urut daun	Menyirip	Menyirip	Menyirip	Melengkung	Mencapai tepi daun
	Tekstur daun	Licin	Licin mengkilat	Seperti kertas,kasap	Seperti kertas, licin	Tipis lunak

	Warna daun	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak Lengkap
	Alat lain					
7	Sifat buah	Sejati	Sejati majemuk	Sejati ganda	-	-

E. ANALISIS

1. Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: <i>Canangium</i>
Spesies	: <i>Canangium odoratum</i> Baill.

(Sumber : Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan bahwa pada Kenanga (*Canangium odoratum* Baill.). Diketahui bahwa tanaman kenanga ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya. Kenanga memiliki sistem perakaran tunggang yang berwarna kecoklatan. Batang dari tanaman ini berkayu, batang juga memiliki percabangan yang banyak. Daunnya tunggal, dengan betuk bulat oval yang memanjang, pangkal daun meruncing, permukaan daun licin dan berwarna hijau tua. Kenanga memiliki bunga yang lengkap. Pohon Kenanga ini memiliki sistem percabangan pada batangnya berupa monopodial, yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang edmikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh nya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar.

Menurut (Sudarsono, 2005), kenanga ini memiliki sifat bunga yang lengkap karena memiliki bagian-bagian bunga berupa kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Sifat buah yang dimiliki pohon kenanga sejatinya yaitu buah yang sesungguhnya. Pada daun pohon kenanga memiliki tata letak yang tersebar, pada bagian daunnya tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun sehingga disebut dengan daun yang tidak lengkap. Bentuk daun kenanga ini jorong, pangkal daunnya membulat, dengan ujung daun yang meruncing. Tepi daun dari daun kenanga ini adalah rata, dengan urat daun yang menyirip bertekstur daun licin dan daun berwarna hijau. Tanaman Kenanga digunakan sebagai tanaman hias. Tanaman kenanga juga dimanfaatkan terutama bunganya. Bunga kenanga yang beraroma wangi dan harum dengan baunya yang khas dapat disuling menjadi parfum dan bahan kosmetik lainnya. Batang kenanga berbentuk membulat dan mudah patah terutama saat masih muda. Daun kenanga tunggal berbentuk bulat telur, dengan pangkal daun mirip jantung dan ujung daun meruncing. Panjang daun kenanga mencapai 10-23 cm, dan lebar 4,5-14 cm. Bunga kenanga muncul di batang pohon atau ranting bagian atas dengan susunan bunga yang spesifik menyerupai bintang. Sebuah bunga kenanga terdiri dari 6 lembar daun dengan mahkota berwarna kuning serta dilengkapi 3 lembar daun berwarna hijau. Susunan bunga kenanga majemuk dengan garpu-garpu. Bunga kenanga beraroma harum dan khas. Buah kenanga berbentuk bulat telur terbalik, sepanjang dua cm, berdaging tebal, berwarna hijau ketika masih muda, dan menjadi hitam setelah tua. Pohon Kenanga tumbuh dengan cepat hingga lebih dari 5 meter per tahun dan mampu mencapai tinggi rata-rata 12 meter. Batang pohon kenanga lurus, dengan kayu keras dan cocok untuk bahan peredam suara (akustik).

Tanaman ini menyukai tanah yang memiliki kandungan asam di dalam habitat aslinya di dalam hutan tadah hujan. Daunnya hijau halus, mengkilap, runcing dengan margin bergelombang. Bunganya terkulai, panjang menguntit dengan 6 kelopak sempit berwarna kuning kehijauan (seperti bintang laut). Tanaman ini dapat menghasilkan minyak biang, cananga oil yang harum. Selain itu, kenanga memiliki banyak manfaat sebagai obat dan merupakan sumber kayu dan serat. Tanaman ini berbunga dan berbuah sepanjang tahun. Buah tanaman ini berbentuk oval. Di Indonesia bunga kenanga banyak menempati peran didalam upacara-upacara khusus misalnya upacara perkawinan. tumbuhan

kenanga (*Canangium odoratum* Baill.), habitusnya adalah pohon yang berkayu karena mengandung lignin. Memiliki sistem perakaran akan tunggang, yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Periodisitas dari tumbuhan kenanga (*Canangium odoratum* Baill) ini adalah perenial, yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Percabangannya monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya serta segi penampang batang bulat. Bentuk penampang batang tumbuhan ini adalah tegak lurus. Daunnya termasuk daun tunggal dengan ujung daunnya yang meruncing (*Acuminatus*), pangkal daunnya membulat (*Rotundatus*), pertulangan daunnya menyirip (*Penninervis*). Bentuk daunnya seperti jorong (*Ovalis*). Tepi daunnya rata (*Entire*). Tekstur dari daun ini licin dan berwarna hijau. Bunganya termasuk lengkap. Buah bersifat buah sejati yang dimiliki pohon kenanga sejati yaitu buah yang sesungguhnya.

Kunci Determinasi :

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50.**

Annonaceae

1a....1. Canangium.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3

3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120

120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae

1a	Banyak buah yang lepas, bertangkai panjang pada satu tangkai buah utama, ujung yang diperpanjang dari penghubung ruang sari runcing.	1. Canangium
1Canangium	<p>Pohon, tinggi 10-40 m. Daun bertangkai, bulat telur atau memanjang, dengan ujung runcing-meruncing dan kerap kali miring, pangkal membulat atau bentuk jantung, 10-23 kali 4,5-14 cm. Bunga dalam karangan bunga yang berbentuk payung, pendek, menggantung, duduk diketiak, berbunga 2-5, bau harum. Daun kelopak hampir lepas, dalam kuncup bersambungan secara katup, bulat telur segi tiga yang lebar, menggulung keluar. Daun mahkota 6, kira-kira sama, bentuk lanset, panjang 5-7,5 cm, hijau kemudian kuning. Dasar bunga cekung sedikit. Benang sari banyak, penghubung ruang sari di atas ruangnya diperpanjang dan menutupi, cokelat muda. Bakal buah banyak, lepas. Kepala putik bentuk tombol. Buah 7-15, perkembangannya tidak sama, bulat telur terbalik, panjangnya 2 cm, hijau tua. Di hutan, juga ditanam untuk bunganya; 5-1.200 m.</p> <p><i>Kenanga</i>, Ind, <i>Kananga</i>, S, J, Md,</p>	<i>Canangium odoratum</i> Baill.

	Wangsa, J.	
--	------------	--

2. Sirsak (*Annona muricata* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Subclassis	: Magnoliidae
Ordo	: Magnoliales
Familia	: Annonaceae
Genus	: Annona
Spesies	: <i>Annona muricata</i> L.

(Sumber : Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada Sirsak (*Annona muricata* L.). Diketahui bahwa tanaman Sirsak ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya. Pada daun tanaman Sirsak ini memiliki tata letak daun yang berseling, yaitu pada buku-buku batang biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan dua daun yang berada dibawahnya. Tanaman sirsak ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daunnya memanjang, pangkal daun tumpul dengan ujung daunnya yang meruncing. Tepi daun dari tanaman sirsak ini rata urat daun nya menyirip, memiliki tekstur daun yang licin dan mengkilap serta daun yang berwarna hijau tua. Akarnya berupa akar tunggang. Sirsak memiliki daun yang berbentuk jorong dengan tepi daun rata, ujung serta pangkalnya meruncing. Sirsak memiliki daun yang tidak lengkap dengan tata letak daun yang berselang-seling, urat daun menyirip,

permukaannya daun licin dan berwarna hijau. Percabangan batang monopodial dengan arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bunga berdiri sendiri dan berhadapan dengan daun. Benang sari banyak dengan kepala sari cylindris. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti kutub.

Menurut (Campbell, Neil A. 2008), sirsak ini memiliki sifat bunga yang lengkap karena memiliki bagian-bagian bunga berupa kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Sifat buah yang dimiliki pohon sirsak ini adalah buah majemuk. Yaitu, buah yang berasal dari perbungaan yang tiap-tiap bunganya mengandung bakal buah. Pohon Sirsak ini memiliki sistem percabangan pada batangnya berupa monopodial, yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar. Sirsak merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 8 meter. Batang coklat berkayu, bulat, bercabang. mempunyai daun berbentuk telur atau lanset, ujung runcing, tepi rata, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang tangkai 5 mm, hijau kekuningan. Bunga terletak pada batang atau ranting, daun kelopak kecil, kuning keputih-putihan, benang sari banyak berambut. Buahnya bukanlah buah sejati, yang dinamakan "buah" sebenarnya adalah kumpulan buah-buah (buah agregat) dengan biji tunggal yang saling berimpitan dan kehilangan batas antar buah. Daging buah sirsak berwarna putih dan berbiji hitam. Akar berwarna coklat muda, bulat dengan perakaran tunggang. Tinggi pohon sirsak bisa mencapai 4,5 meter. Buah majemuk tidak beraturan dengan bentuk telur miring atau bengkok. Buah sirsak dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Manfaat Sirsak untuk tubuh sangat banyak sekali, sirsak memiliki banyak manfaat seperti mengatasi sembelit sampai dengan mencegah penyakit kanker yang ganas sekalipun.

Morfologi dari daun sirsak adalah berbentuk bulat dan panjang, dengan bentuk daun menyirip dengan ujung daun meruncing, permukaan daun mengkilap, serta berwarna hijau muda sampai hijau tua. Terdapat banyak putik di dalam satu bunga sehingga diberi nama bunga berpistil majemuk. Sebagian bunga terdapat dalam satu lingkaran, dan sebagian lagi memperlihatkan spiral atau terpencair, tersusun secara hemisiklis. Mahkota bunga yang berjumlah enam sepalum sepalum yang terdiri dari dua

lingkaran, bentuknya hamper segitiga, tebal, dan kaku berwarna kuning keputih-putihan, dan setelah dua mekar dan lepas dari dasar bunganya. Sirsak merupakan tanaman dengan tinggi pohon sekitar 8 meter. Batang coklat berkayu, bulat, bercabang. mempunyai daun berbentuk telur atau lanset, ujung runcing, tepi rata, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang tangkai 5 mm, hijau kekuningan. Bunga terletak pada batang atau ranting, daun kelopak kecil, kuning keputih-putihan, benang sari banyak berambut. Buahnya bukanlah buah sejati, yang dinamakan “buah” sebenarnya adalah kumpulan buah-buah (buah agregat) dengan biji tunggal yang saling berimpitan dan kehilangan batas antar buah. Bunga umumnya keluar dari ketiak daun, cabang, ranting atau pohon bentuknya sempurna (hermaprodit).

Kunci determinasi pinus :

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50. Annonaceae.**

Fam 50-1b-2. Annona

2 Annona-1a. Annona muricata.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai	6

	bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas,	135

	paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.	
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak	2. Annona

	melepaskan diri terhadap yang lain. Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.	
1a	Lingkaran terdalam daun mahkota lebih panjang daripada yang diluar, yang terakhir ini bentuk bulat telur segi tiga. Buha berduri tempel.	Annona muricata
Annona muricata	Pohon, tinggi 3-8 m. Daun memanjang, bentuk lanset atau bulat telur terbalik, ujung meruncing pendek, seperti kulit, panjang 6-18 cm, tepi rata. Bunga berdiri sendiri berhadapan dengan daun, bau tidak enak. Daun kelopak kecil. Daun mahkota berdaging, 3 yang telur hijau, kemudian kuning, panjang 3,5-5 cm, 3 yang terdalam bulat telur, kuning muda. Daun kelopak dan daun mahkota yang terluar pada kuncup tersusun seperti katup, daun mahkota terdalam secara genting. Dasar bunga cekung sekali. Benang sari banyak. Penghubung ruang sari diatas ruang sari melebar, menutup ruangnya, putih. Bakal buah banyak, bakal biji 1. Tangkai putik langsing, berambut. Kepala putik silindris. Buah majemuk tidak beraturan, bentuk telur miring atau bengkok, 15-35 kali 10-15 cm.	Annona muricata L.

	Biji hitam (Peny). Dan daging buah putih. Pohon buah dari Hindia Barat, banyak ditanam. <i>Sirsak</i> , Ind, <i>Nangka blanda</i> , Ind, J, S, <i>Mandalika</i> , S, <i>Nangka buris</i> , Md, <i>Nangka englan</i> , Md, <i>Nangka sabrang</i> , J, <i>Zuurzak</i> , N.	
--	--	--

3. Srikaya (*Annona squamosa* L.)

Klasifikasi

- Kingdom : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Subclassis : Magnoliidae
 Ordo : Magnoliales
 Familia : Annonaceae
 Genus : Annona
 Spesies : *Annona squamosa* L.

(Sumber : Steenis, 2003)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada Srikaya (*Annona squamosa* L.). Diketahui bahwa tanaman Srikaya ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Pohon yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang yang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk. Batang pohon biasanya memiliki diameter minimum 10 m. Tanaman ini memiliki sistem periodisitas pirenial. Yaitu tumbuhan menahun atau tanaman menahun. Dan memiliki sifat akarnya tunggang. Akar tunggang yaitu, akar tanaman yang berupa akar besar dan bagian dari kelanjutan batang. Pada bagian akar utamanya terdapat banyak cabang akar yang berukuran lebih kecil dari akar utamanya. Srikaya ini memiliki sifat bunga yang lengkap karena memiliki bagian-bagian bunga berupa kelopak, mahkota, putik dan benang sari. Sifat buah yang dimiliki pohon Srikaya ini adalah sejati ganda. Yaitu, buah yang terjadi dari satu bunga dengan beberapa bakal buah yang bebas satu sama lain. Dan masing-masing bakal buah menjadi satu buah. Pohon Srikaya ini memiliki sistem

percabangan pada batangnya berupa monopodial, yaitu cara percabangan tumbuhan dimana batang pokok selalu tampak lebih jelas karena ukurannya lebih besar, dan lebih panjang demikian pula pertumbuhannya lebih cepat dari cabang-cabangnya. Arah tumbuhnya tegak lurus, memiliki bentuk batang yang bulat, dengan permukaan yang kasar.

Menurut (Steenis, 2003), srikaya merupakan tanaman buah yang memiliki banyak sebutan di berbagai daerah di Indonesia. Ada yang menyebutnya delima bintang, serba bintang, sarikaya, seraikaya, serkaya, surikaya, srikawis, sarkaja, serakaja, sirikaja, garoso, ata, atis soe walanda, sirikaya, sirikaja, dan hirikaya. Buah srikaya dimanfaatkan untuk dikonsumsi. Selain itu Daunnya digunakan untuk mengatasi batuk, demam, reumatik, menurunkan kadar asam urat darah yang tinggi, diare, disentri, rectal prolaps pada anak-anak, cacangan, kutu kepala, pemakaian luar untuk borok, luka, bisul, skabies, kudis, dan ekzema. Pohon tanaman sirsak ini tipis berwarna keabu-abuan, getah kulitnya beracun. Batangnya (pada dahan) coklat muda, bagian dalamnya berwarna kuning muda dan agak pahit. Pada bagian ranting berwarna coklat dengan bintik coklat muda, lenti sel kecil, oval, berupa bercak bulat pada batang. Pada daun tanaman Srikaya ini memiliki tata letak daun yang berseling, yaitu pada buku-buku batang biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan dua daun yang berada dibawahnya. Tanaman Srikaya ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daunnya memanjang, pangkal daun tumpul dengan ujung daunnya yang meruncing. Tepi daun dari tanaman Srikaya ini rata urat daunnya menyirip, memiliki tekstur daun kasap seperti kertas serta daun yang berwarna hijau tua.

Srikaya (*Annona squamosa* L.), habitusnya adalah pohon yang berkayu karena mengandung lignin. Memiliki sistem perakaran akar tunggang, yaitu akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Periodisitas dari tumbuhan srikaya (*Annona squamosa* L.) ini adalah perenial, yaitu tumbuhan yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang dapat mencapai umur sampai ratusan tahun. Percabangannya monopodial, yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya serta segi penampang batang bulat. Bentuk penampang

batang tumbuhan ini adalah tegak lurus. Daunnya termasuk daun tunggal dengan ujung daunnya yang meruncing (Acuminatus), pangkal daunnya tumpul (Obtusus), tepi daunnya rata (Entire), pertulangan daunnya menyirip (Penninervis). Bentuk daunnya seperti memanjang (Oblongus). Tekstur dari daun ini kasap seperti kertas dan berwarna hijau. Bunganya termasuk tidak lengkap. Buah bersifat buah sejati ganda. Daging buahnya berwarna putih berbiji banyak dan mempunyai duri yang pendek mempunyai cita rasa yang manis, biji dalam satu buah agregat berjumlah banyak berwarna hitam mengkilat dan rata-rata tumbuhan ini umurnya tahunan.

Kunci Determinasi :

1-1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163a-164-164b-165-165b-166-166a....**50.Anonaceae.**

Fam 50-1b-2. Annona

2 Annona-2b. Annona squamosa.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan	6

	diatas.	
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang kesamping dan yang serong keatas	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13
13b	Tumbuh-tumbuhan berbentuk lain	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang sebagian berhadapan.	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 8).	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) diantara tanaman bakau	119
119b	Tanaman lain	120
120b	Tanaman tanpa getah	128
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit	135

	atau banyak mengelilingi batang.	
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.	136
136b	Susunan tulang daun menjari atau menyirip.	139
139b	Tidak ada berkas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142
142b	Cabang tidak demikian	143
143b	Sisik demikian tidak ada	146
146b	Tanaman tidak berduri atau berduri tempel (buah diabaikan)	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun	156
156b	Bakal buah menumpang	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163
163a	Pohon atau perdu dengan bunga berbilangan 3.	164
164b	Daun tidak melekat serupa perisai	165
165b	Ruang kepala sari membuka tanpa katup, atau bunga berkelamin satu.	166
166a	Bunga berkelamin dua. Bakal buah banyak. Benang sari bebas.	50. Annonaceae
1b	Banyak buah yang duduk, satu dengan yang lain melekat, terkumpul rapat pada tangkai buah utama, kadang-kadang kemudian sedikit atau banyak melepaskan diri terhadap yang lain.	2. Annona

	Ujung penghubung ruang sari yang diperpanjang terpancug atau sangat tumpul.	
1b	Bakal buah jelas bertonjolan. Buah masak hijau kebiru-biruan. Daun dari bawah hijau niru.	Annona squamosa
Annona squamosa	Pohon atau perdu, tinggi 2-7 m. Daun eliptis memanjang sampai betuk lanset tumpul, 6-17 kali 2,5-7,5 cm, tepi rata. Bunga 1-2 berhadapan atau disamping daun. Daun kelopak segi tiga, waktu kuncup bersambung secara katup (<i>klepsgewijs</i>), kecil. Daun mahkota yang terluar berdaging tebal, panjang 2-2,5 cm, dari putih kuning, dengan pangkal yang berongga akhirnya ungu. Daun mahkota yang terdalam sangat kecil atau tidak ada. Dasar bunga dipertinggi. Benang sari banyak, putih. Penghubung ruang sari diatas ruang diperpanjang dan melebar, dan menutup ruangnya. Bakal buah banya, ungu tua. Kepala putik duduk, rekat menjadi satu, mudah rontok. Buah majemuk kurang lebih bentuk bola, garis tengah 5-10 cm, berlilin. Anak buah khususnya dengan ujung yang melengkung, pada waktu masak sedikit atau banyak melepaskan diri satu dengan yang	Annona squamosa L.

	lain. Biji masak hitam mengkilat. Daging buah putih. Pohon buah-buahan dari Hindia Barat, banyak ditanam. <i>Srikaya</i> , Ind, S, J, <i>Sarkaja</i> , Md	
--	---	--

4. Sirih (*Piper betle* L.)

Klasifikasi

- Kingdom : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Subclassis : Magnoliidae
 Ordo : Piperales
 Familia : Piperaceae
 Genus : Piper
 Spesies : *Piper betle* L.

(Sumber : Cronquist, 1981)

. Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada Sirih (*Piper betle* L.). Diketahui bahwa tanaman Sirih ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Perdu. Yaitu, sebuah semak yang dibedakan dari pohon dengan tinggi lebih pendek, biasanya dibawah 6 m (20 kaki). Memiliki periodisitas anual. Yaitu, tanaman semusim atau disebut juga tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Tanaman sirih ini memiliki sistem perakararn serabut. Yaitu, akar yang keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol untuk menggantikan akar tunggang yang tidak mengalami perkembangan. Sifat daun yang dimiliki Sirih ini yaitu, tata letak daunnya berseling yaitu pada buku-buku batang biasanya kedua daunnya membentuk suatu silang dengan dua daun yang berada dibawahnya. Tanaman Sirih ini memiliki bagian daun yang tidak lengkap karena tidak memiliki upih atau pelepah daun. Bentuk daun jantung, dengan pangkal daun yang berlekuk, serta ujung daun yang meruncing. Tepi daun yang rata, urat daunnya melengkung, dengantekstru daun licin seperti kertas dan daun berwarna hijau.

Sirih ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Daun sirih juga bersifat menahan perdarahan, menyembuhkan luka pada kulit, dan gangguan saluran pencernaan. Selain itu juga bersifat mengerutkan, mengeluarkan dahak, meluruhkan ludah, hemostatik, dan menghentikan perdarahan.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2018), sirih memiliki daun lunak seperti herba, tekstur daun licin dan berwarna hijau. Percabangan batang simpodial dengan arah tumbuh yang tegak lurus. Batang berbentuk bulat dengan permukaan yang kasar. Bunga berkelamin satu, berumah satu atau dua, bulir berdiri sendiri diujung dan saling berhadapan dengan daun. Jumlah daun pelindung banyak dan tersusun membentuk lingkaran, bentuk bulat telur terbalik atau bulat memanjang. Jumlah benang sari hanya dua dan berukuran sangat pendek. Biji berbentuk lingkaran. Tanaman sirih juga memiliki akar pelekat yang merupakan akar-akar yang keluar dari buku-buku batang tumbuhan yang tumbuh memanjat dan berguna untuk menempel pada penunjangnya. Tanaman sirih (daunnya) digunakan sebagai obat (antiseptik, dll). Pada sifat batang sirih berupa sistem percabangan simpodial. Yaitu, percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Arah tumbuh tanaman ini adalah memanjat dengan bentuk batang yang bulat serta permukaan batang yang beralur. Panjang tanaman sirih mampu mencapai puluhan meter. Bentuk daun sirih pipih menyerupai jantung dan tangkainya agak panjang. Permukaan daun berwarna hijau dan licin, sedangkan batang pohonnnya berwarna hijau agak kecoklatan dengan permukaan kulitnya yang kasar dan berkerut-kerut. Buah sirih merupakan buah buni yang berbentuk bulat berwarna hijau ke abu-abuan. Akarnya tunggang, bulat, dan berwarna coklat kekuningan. Tanaman sirih ini mempunyai manfaat untuk menghilangkan bau badan yang ditimbulkan bakteri dan cendawan.

Sirih (*Piper betle* L.), habitusnya adalah perdu yang memanjat ke atas. Memiliki sistem perakaran akan serabut, yaitu akar lembaga dalam perkembangan selanjutnya mati atau kemudian disusul oleh sejumlah akar yang kurang lebih sama besar dan semuanya keluar dari pangkal batang. Periodisitas dari tumbuhan sirih (*Piper betle* L.) ini adalah annual, yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai umur setahun. Percabangannya

simpodial, yaitu batang pokok sukar ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin lalu menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dan kalah cepat pertumbuhannya dibandingkan dengan cabangnya serta segi penampang batang bulat. Ujung daun meruncing dan pangkal daunnya berlekuk dan bentuk daunnya seperti jantung. Tekstur dari daun ini licin seperti kertas dan berwarna hijau. Bunganya termasuk tidak lengkap.

Kunci Determinasi :

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9a-41-41b-42-42b-43-43b-54-54b-59-59b-61-61b-62-62b-63-63a-64-64a....**37. Piperaceae**

1a....Piper betle.

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	2
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9a	Tumbuhan memanjat atau membelit	41
41b	Tumbuhan tidak memanjat dengan akar udara	42
42b	Tumbuhan tidak demikian	43
43b	Daun tersebar	54

54b	Daun tunggal	59
59b	Batang atau daun tidak berduri	61
61b	Daun, susunan tulang daun dan bunga tidak demikian	62
62b	Benang sari 4-5 atau bunga tidak jelas, merupakan bulir	63
63a	Bunga tersusun dalam bulir yang tidak bercabang	64
64a	Bunga tanpa perhiasan bunga. Tidak ada tangkai putik atau pendek dengan 1-5 kepala putik. Batang dengann ruass yang jelas	37. Piperaceae
1a	Daun lunak seperti herba, daun pelindung melekat pada satu titik pada sumbu bulir. Buah buni sebagian besar tersembunyi dalam sumbu bulir.	Piper betle
Piper betle	Tumbuh-tumbuhan memanjat. Panjang batang 5-15 m. Daun berseling atau tersebar, bertangkai, daun penumpu cepat rontok, dan meninggalkan berkas berbentuk cincin. Helaiian daun bulat telur sampai memanjang, dengan pangkal daun berbentuk jantung, atau pangkal yang mirip dan ujung meruncing, 5-18 kali 2-20 cm. Bunga berkelamin 1, berumah 1 atau 2. Bulir berdiri sendiri, diujung dan berhadapan dengan daun. Daun pelindung bentuk lingkaran, bulat telur terbalik atau blat memanjang, panjang 1 mm. Bulir jantan; tangkai 1,5-3 cm. Bennag sari 2,	Piper betle L.

	<p>sangat pendek. Bulir betina; tangkai 2,5-6 cm; kepala putik 3-5. Buah buni dengan ujung bebas dan membulat. Bulir masak berambut abu-abu, rapat, tebalnya 1-1,5 cm. Biji bentuk lingkaran. Tanaman yang berubah! Liar dalam semak, banyak ditanam di halaman penduduk; 5-700 m.</p> <p><i>Sirih</i>, Ind, S, J, Bede, J.</p>	
--	---	--

5. Teratai (*Nymphaea lotus* L.)

Klasifikasi

Kingdom : Plantae
 Divisio : Magnoliophyta
 Classis : Magnoliopsida
 Subclassis : Magnoliidae
 Ordo : Nymphaeales
 Familia : Nymphaeaceae
 Genus : *Nymphaea*
 Spesies : *Nymphaea lotus* L.

(Sumber : Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan yang telah kelompok kami praktikumkan dan amati bahwa pada Teratai (*Nymphaea lotus*L.). Diketahui bahwa tanaman Teratai ini memiliki ciri-ciri yaitu habitusnya Herba. Yaitu, tumbuhan berbunga dengan batang diatas permukaan tanah yang tidak berkayu. Memiliki periodisitas anual yaitu, tanaman semusim atau disebut juga tanaman setahun adalah tanaman yang biasanya germinates, bunga, dan mati dalam satu tahun atau musim. Tanaman teratai ini memiliki sistem perakararn serabut. Yaitu, akar yang keluar dari bagian pangkal batang dan terlihat bergerombol untuk menggantikan akar tunggang yang tidak mengalami perkembangan. tumbuhan air ini termasuk dalam suku Nymphaeaceae. Mempunyai rimpang atau umbi yang menjalar dan terendam dibawah permukaan air, sedangkan daunnya membulat dan terapung-apung dipermukaan air. Permukaan atas daunnya berwarna

hijau gelap, dengan bagian bawahnya kecoklatan, halus dan sedikit berbulu lembut, garis tengahnya berkisar antar 20-30 cm.

Menurut (Van stenesis, 2014), sifat batang teratai yaitu sistem percabangannya adalah simpodial. Simpodial yaitu, percabangan tumbuhan dimana batang pokok tidak dapat dibedakan dari cabangnya karena ukurannya relatif sama dengan ukuran cabang disekitarnya. Memiliki arah tumbuh yang terkulai, bentuk batang bulat dengan permukaan batang yang licin. Tumbuhan teratai pada sifat daun memiliki tata letak yang roset akar. Roset akar adalah batang yang tumbuh sangat pendek yang menyebabkan daun tersebut tumbuh berderet-deret diatas permukaan tanah. Tangkai terdapat di tengah-tengah daun. Teratai ini biasanya menjadi tanaman di kebun-kebun karena memiliki bunga yang indah. Bagian daun yang dimiliki tumbuhan teratai ini adalah tidak lengkap karena tidak memiliki upih daun atau pelepah daun. Teratai memiliki daun dengan bentuk yang seperti ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergerigi, dengan urat daun yang mencapai tepi daun, serta tekstur daun yang lunak berwarna hijau.

Teratai ini memiliki bagian bunga yang tidak lengkap. Teratai merupakan tanaman yang tumbuh dipermukaan air yang tenang. teratai mempunyai habitus tumbuhan berupa herba dengan periodisitas pirenial dan memiliki akar serabut. Teratai memiliki tipe percabangan monopodial dengan arah tumbuh batang condong ke atas, berbentuk bulat dan licin. Teratai memiliki tata letak daun yang tidak lengkap, bentuk daun perisai dengan pangkal daun berlekuk dan ujung daun yang membulat (tumpul). Tepi daunnya bergerigi dengan urat daun berbentuk asimetri, tekstur daun licin. Memiliki alat tambahan pada bunga berupa tenda bunga. Bunga dan daun terdapat dipermukaan air, keluar dari tangkai yang berasal dari rizoma yang berada di dalam lumpur pada dasar kolam, sungai atau rawa. Bunganya berwarna merah muda, biasanya mekar dimalam hari, menjulang antara 15-25 cm di atas permukaan air.

Kunci Determinasi :

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10a-92-92a-93-93a-47

Nymphaeaceae.

47. Nymphaeaceae-1a-1. Nymphaea-1b-**Nymphaea lotus L.**

1b	Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati,	2
----	--------------------------------------	---

	sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga	
2b	Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai daun)	3
3b	Daun tidak berbentuk jarum atau tidak terdapat berkas tersebut diatas	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan bunga berlainan dengan yang diterangkan diatas.	6
6b	Dengan daun yang jelas	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa Palem atau yang menyerupainya	9
9b	Tumbuhan tidak memanjat dan membelit	10
10a	Daun keseluruhannya berupa roset pada pangkal batang (golongan 7)	92
92a	Tanaman air dan tanaman rawa	93
93a	Helaian daun tertancap berupa perisai	47 Nymphaeaceae
1a	Daun dengan pangkal bercangap yang sempit dan dalam. Daun kelopak 4	1 Nymphaea
1b	Daun dibawah berambut pendek yang rapat. Bunga mekar pada malam hari.	Nymphaea lotus L.

F. KESIMPULAN

1. Ciri-iri morfologi tumbuhan yang termasuk kedalam anak kelas Magnoliidae
 - a. Kenanga (*Canarium odoratum* Baill.), pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial,

arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak dari daun kenanga adalah tersebar, dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun jorong, pangkal membulat dengan ujung yang meruncing, tepi daun rata, urat daun mentirip, bertekstur licin dengan warna hijau. Sifat bunga dari tumbuhan kenanga ini adalah lengkap dengan sifat buah yang sejati.

- b. Sirsak (*Annona muricata* L.) pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak daun yang dimilikinya berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daun memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun menyirip dengan tekstur yang licin dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman sirsak ini lengkap dengan sifat buah yang majemuk.
- c. Srikaya (*Annona squamosa* L.) pada tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologinya berupa habitus yang dimiliki adalah perdu, periodisitas perineal dengan sifat akar tunggang. Pada percabangannya memiliki sistem percabangan yang monopodial, arah tumbuh tegak lurus, bentuk batang bulat dengan permukaan yang kasar. Tata letak daunnya berseling dengan bagian yang tidak lengkap. Bentuk dari daun srikaya ini memanjang, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun nya rata, urat daun menyirip, testurnya kasar seperti kertas dengan warna daun hijau. Bagian bunga dari tanaman ini tidak lengkap dengan sifat buah sejati ganda.
- d. Sirih (*Piper bitle* L.), tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi berupa habitus perdu periodisitas anual dengan sifat akarnya yang serabut. Sirih memiliki sifat percabangan yang simpodial, arah tumbuh batang memanjat, bentuk batang bulat, dengan permukaan

yang beralur. Tata letak daun sirih yang dimiliki berupa berseling dengan bagian daun yang tidak lengkap, bentuk daunnya jantung, dengan pangkal daun yang berlekuk, serta ujung daunnya yang meruncing, tepi rata, urat daun melengkung, memiliki tekstur licin seperti kertas, dan berwarna hijau. Bagian bunga dari tanaman sirih ini tidak lengkap.

- e. Teratai (*Nymphaea lotus* L.) tanaman ini memiliki ciri-ciri morfologi berupa habitus herba, periodisitas anual dengan sifat akar serabut. Teratai memiliki percabangan yang simpodial, arah tumbuh batang teratai adalah terkulai, bentuk batang bulat dengan permukaan yang licin. Teratai memiliki tata letak yang roset akar, dengan bagian yang tidak lengkap. Bentuk daunnya ginjal, pangkal daun berlekuk, ujung daun membulat, tepi daun bergerigi, urat daun yang mencapai tepi daun, bertekstur tipis lunak, berwarna hijau, dan memiliki bagian bunga yang tidak lengkap.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Cronquist, *Klasifikasi dan Morfologi Pinophyta*, <http://cronquist.com/-1981-klasifikasi-dan-morfologi-Pinophyta-html>, Diakses pada tanggal 29 Februari 2020.
- Campbell, Neil A. *Biologi Edisi Kedelapan Jilid 1*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Pertiwi, Agustina, Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari, 2020.
- Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.
- Steenis, C.G.G.J. Van, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero), 2003.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Van, stensis, *Biologi dan Botani Tumbuhan Tinggi*, Jurnal Bology Sains, *Jurnal Sel dan Struktur Pada Tumbuhan*. hlm: 6, 2014.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktku adalah :
 - a) Ciri-ciri umum ordo Magnoliales yaitu, pohon atau perdu, daun tunggal, duduk berseling. Stipula besar mudah jatuh dan meninggalkan bekas pada buku, stipula sering menutupi kuncup. Bunga majemuk terminal atau axillaris. Bunga umumnya besar dan mencolok. Kelopak dan mahkota sulit dibedakan. Benang sari banyak. Memiliki warna yang bervariasi. Pistillum dengan banyak ruang kadang 2-3, saling lepas dan tersusun spiral.
 - b) Ciri-ciri umum ordo Nymphaeales, batang sebagian besar tenggelam di dalam air, ada beberapa yang muncul di atas permukaan air. Selain itu batang juga berfungsi mengasorpsi nutrisi yang dibutuhkan oleh *Nymphae* sp. Pada permukaan atas, daun *Nymphae* sp. berwarna hijau dan stomata. Sedangkan pada permukaan bawah berwarna keunguan, terdapat tulang daun besar dan tulang daun kecil juga biasanya tidak ditemukan adanya stomata. Permukaan daun tidak mengandung lapisan lilin sehingga air yang jatuh ke permukaan daun tidak membentuk butiran air. Tenda bunga berwarna putih (sesuai dengan spesiesnya). Bentuk tenda bunga yaitu jorong, tidak saling berlekatan satu sama lain, dan terletak berseling. Memiliki banyak benang sari yang terkumpul berbentuk pipih, terletak di sebelah dalam tenda bunga.
 - c) Ciri-ciri Umum ordo Piperales, berupa tera, hanya kadang-kadang berupa tumbuh-tumbuhan dengan batang berkayu. Daun tunggal. Bunga amat kecil berkelamin tunggal atau banci tanpa hiasan bunga, biasanya tersusun dalam bulir atau amentum, 1-10 benang sari, bakal buah 1-4, apokarp atau sinkarp, masing-masing dengan 1 bakal biji yang atrop. Biji besar, mempunyai endosperm, lembaga kecil, kadang-kadang di samping endosperm juga terdapat perisperm.